

RAQAMLI IQTISODIYOTNING BUGUNGI HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLARI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti IQT-1 guruh talabasi

Islombek Ulmasov Dilshodbek o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning vujudga kelishi, raqamli texnologiyalar va platformalarning iqtisodiyot hamda jamiyatdagi o'rnini, ularning rivojlanish samaralari yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Sun'iy intellekt, robototexnika, simsiz aloqa, raqamli tengsizlik, raqamli texnologiyalar, integratsiya, yalpi ichki mahsulot.

Abstract: This article discusses the emergence of the digital economy, the role of digital technologies and platforms in the economy and society, and the effects of their development. It also analyzes the advantages and disadvantages of the digital economy and provides practical suggestions for overcoming existing problems.

Keywords: Digital economy, Artificial intelligence, robotics, wireless communication, digital inequality, digital technologies, integration, gross domestic product.

Kirish : Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy va texnologik taraqqiyotning yangi bosqichi bo'lib, insoniyat hayotini, jamiyat va davlatlararo munosabatlarni misli ko'rilmagan darajada o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt, robototexnika, simsiz aloqa texnologiyalari kabi ilg'or raqamli yechimlar biznes, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvida chuqur o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda katta imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ular bilan birga yangi xavf-xatar va muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Xususan, raqamli tengsizlik, axborot xavfsizligi, ish o'rinlarining qisqarishi kabi

salbiy oqibatlar mavjud. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni ijtimoiy va iqtisodiy hayotga to‘laqonli integratsiya qilishda davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish, raqamli sohani tartibga solish va uni barqaror rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston ham bu borada faol siyosat yuritmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatnomasida “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturini taklif qilib, mamlakatda raqamli iqtisodiyot asoslarini shakllantirish va ilg‘or texnologiyalarni joriy etishga ustuvor ahamiyat qaratilishini ta’minladi. Mazkur dasturning amalga oshirilishi O‘zbekistonning raqamli raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish va aholi turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning paydo bo‘lishi zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va Global Internet tarmog‘isiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. «Raqamli iqtisodiyot», AKT va Internet tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Hozirgi kunda mavjud bo‘lgan Internet dastavval 1995-yilda vujudga kelgan. O‘sha paytdan boshlab Internet orqali taqdim etiladigan turli xil xizmatlar - fayllarni uzatish, masofadan kirish (TELNET), elektron pochta, qidiruv tizimlari, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar bilan to‘ldirilgan "virtual dunyo" ning paydo bo‘lishi haqida gapirish mumkin.

Bugungi kunda Internet ulkan ko‘ngilochar, ta’lim, savdo, moliyaviy va siyosiy sohadir. «Raqamli iqtisodiyot» atamasi ikki olimning nom-lari bilan bog‘liq-kanadalik iqtisodchi Don Tapskott va amerikalik axborot texnologiya (IT) mutaxassisi Nicholas Negroponte [1].

Shuni ham aytish kerakki, hozirgi paytda raqamli olam va jismoniy (yoki moddiy) olamlar kundan-kunga bir-biriga tezkorlik bilan yaqinlashib kelmoqda. Bu ikki olamning jipslashuvi, oxir-oqibat, o‘zaro bogliqlik tushunchasi katta ahamiyat kasb etuvchi idrokli oiamga olib keladi. Global raqamlashtirish jarayoni esa jismoniy shaxslar, korxonalar va

hukumatlarning barqaror o'sishi va ularga qulaylik yaratishni ta'minlagan holda tezligini oshirishda davom etmoqda.

Yangi raqamli texnologiyalar va platformalar jismoniy shaxslar va korxonalar menejmentiga tobora katta kolamda o'zaro aloqalarda tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish hamda davlat tiizilmalari va xo'jalik yurituvchi obyektlar bilan yaqin aloqalarni amalga oshirishga imkon beradi. [2].

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini tahlil qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tatbiq qilishdir. Boshqacha qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron to'lovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir [3].

Raqamli iqtisodiyot deyarli hamma narsaga oid juda katta miqdordagi mashina o'qishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni (raqamli ma'lumotlar) to'plash, foydalanish va tahlil qilish qobiliyatiga asoslangan holda katta tezlikda rivojlanishda davom etmoqda .

Masalan, Global Internet Protokol (IP) trafigi, ma'lumotlar oqimi uchun proksi 1992-yilda kuniga 100 gigabaytdan (GB) 2017- yilda sekundiga 45000 Gb dan oshdi va dunyo faqat ma'lumotlarga asoslangan iqtisodiyotning dastlabki kunlaridadir. Shu yo'sinda 2022-yilga kelib global IPtrafik sekundiga 150,700 Gbaytga yetkazilishi prognoz qilinmoqda [4].

YIM (yalpi ichki mahsulot) — bu mamlakatda bir yilda ishlab chiqarilgan barcha tovar va xizmatlarning umumiy hajmi. Bu mamlakat iqtisodiyoti qancha daromad olishini aks ettiruvchi barcha ish haqi, savdo va biznes daromadlarining yig'indisiga o'xshaydi.

Aholi jon boshiga YIM — bu mamlakatdagi odamlar soniga bo‘lingan YIM. Agar mamlakatning barcha boylıkları teng taqsimlanganda odam boshiga o‘rtacha qanchadan to‘g‘ri kelishini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha yalpi ichki mahsulot (YAIM) dinamikasi¹

O‘zbekiston iqtisodiyoti 2024-yilda 6,5% o‘shib, 1,45 kvadrillion so‘mga (\$115 milliardga yaqin) yetdi. Aholi jon boshiga YIM hajmi 39,1 mln so‘mgacha (\$3093) o‘sdı, deya xabar beradi Statistika agentligi (1-rasm) [5].

Fikrimizcha raqamli inqilob – iqtisodiy resurslar taqchilligi sharoitida raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan va boshqariladigan iqtisodiy faoliyat. Har qanday iqtisodiy tizim oldida turgan asosiy muammo bu resurslar taqchilligi bilan bog‘liq raqamli iqtisodiyotda ham asosiy e‘tibor ushbu muammoni hal qilishga qaratilmog‘i lozim.

Tadqiqot metodologiyasi: Maqolada raqamli platformalarning jahon iqtisodiyotidagi o‘rnini o‘rganishda qiyosiydrijijiy tahlil, yuqori va quyi o‘rinlardagi kompaniyalarning bozor kapitallashuvi, transmilliy kompaniyalarning raqamli platformalar asosida rivojlanish tendensiyalari tahlilida statistikmatematik, hududlar kesimida Internet qamrovi statistik guruhlash va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot

rivojlanishi asosida internet trafiklaridan foydalanish holati dinamik tahlil asosida yoritib berilgan.

Taklif va xulosalar:

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda global taraqqiyotning asosiy qismiga aylangan deb aytsak xató bo'lmaydi. Sun'iy intellekt, raqamli platformalar, robototexnika va Internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi oqibatida barcha narsa raqamli inqilobga duch keladi. Dunyoda raqamli davlatlar Shvetsiya, Shvetsariya hamda Norvegiya bu davlatlar raqamli iqtisodiyotda yetakchi o'rinlarda turadi. Shu sababdan biz ham kelajakda rivojlangan davlatlar qatorida turish uchun quyidagi bir nechta takliflarni qo'llashimiz kerak. Ular:

1. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning me'yoriy-huquqiy asoslarini yaratish,
 2. Raqamli iqtisodiyot uchun zarur infratuzilmani yaratish, avvalo Internetga kirish imkoniyati cheklangan yoki umuman mavjud bo'lmagan hududlarni tizimga ulash,
 3. Raqamli iqtisodiyot uchun zarur mutaxassis-kadrlarni tayyorlash tizimi faoliyatini takomillashtirish,
 4. Yosh tadbirkorlar va ixtirochilarga soliq imtiyozlari, grantlar va investitsiyalarni taqdim etish,
 5. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish(Raqamli hukumat)ni ilgari surish tamoyillarini joriy qilish orqali davlat boshqaruvini ochiq va samarali qilish,
 6. Raqamli iqtisodiyotda ilgarilab borayotgan davlatlarda qo'llab-quvvatlashning yanada keng qamrovli usullarini o'rganish,
- va raqamli iqtisodiyotni samarali rivojlantirish uchun davlatlararo hamkorlik, muvozanatli siyosat yuritish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. (Darslik) –T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. 372 b.
2. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar: O'quv qo'llanma / S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Baltabayeva; — T.: "Iqtisod-Moliya", 2019, - 380 b.
- 3.https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/33_Kurpayanidi_Ilyosov.pdf
4. <https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2877>.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/07/gdp-uzbekistan>